

BOSHLANG'ICH TA'LIM BOLALARIDA SAVODXONLIKNI SHAKLLANIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6505590>

Ōtasheva Nodira

TDPU, Boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Maqolada bolalarda kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchi-yoshlarda mutolaa madaniyatini tarkib toptirishda oilaning o'rni va kattalarning faoliyatlari, vazifalari haqida fikr yuritiladi. Zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishdagi asosiy vazifalar ko'rsatib o'tiladi.*

Kalit so'zlar: *bolalar, kitobxonlik, savodxonlikni oshirish, o'quvchi-yoshlar, rivojlantirish,*

Mamlakatimizda o'quvchilarning kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchi-yoshlarda mutolaa madaniyatini tarkib toptirish, tizimli yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish madaniyatini shakllantirishga aloxida ahamiyat qaratilmoqda. Shu bilan birga Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari, tashkiliy-integrativ modelini takomillashtirish, kitob o'qishga qiziqishni tarbiyalashning interfaol texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarblik kasb etmoqda.

Yoshlarning o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish masalasi bugun har qachongidan dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, Prezidentimizning "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutoalasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida" gi PQ 3271 sonli Qarori qabul qilinganligi va unda belgilangan vazifalarning bajarilishi yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va ijodiy faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu ishni esa aynan oiladan, maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlanishi o'zining ijobiy samarasini beradi.

O'quvchilarning boshlang'ich sinfda ona tili ta'limi bo'yicha egallaydigan bilim, ko'nikma va malakalari, ularga qo'yiladigan talablar davlat hujjati bo'lgan o'quv dasturida belgilab berilgan. Shuningdek, savod o'rgatish dasturida ham savod o'rgatish jarayoni va uning vazifalari aniq ko'rsatilgan. Dasturga ko'ra 1-sinfga kelgan bolalarning savodini chiqarish elementar o'qish va yozishga o'rgatishdan boshlanadi. Ular boshlang'ich sinf davomida sidirg'a o'qish va savodli yozish kabi adabiy til me'yorlarini egallaydilar. Savod o'rgatish dasturida savod o'rgatish jarayoni ikki davrga bo'lib ko'rsatilgan: alifbogacha bo'lgan tayyorlov davri va alifbo davri. "Alifbe" darsligiga asoslangan holda savod o'rgatish o'quv darslari o'quvchilarni 4 oy davomida

elementar o'qishga, yozuv darslari esa yozishga o'rgatilishi lozim. Demak, savod o'rgatish darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarni o'zbek tilidagi barcha tovushlar va harflar bilan tanishtirish, o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Savodxonlik 1) aholi madaniy saviyasi kursatkichlaridan biri; 2) odamning adabiy til normalariga muvofiq keladigan og'zaki va yozma nutq malakalariga egaligi; 3) oddiy matnlarni o'qiy olish yoki ularni o'qish va yoza olish ko'nikmasiga egalik; 4) muayyan soha bo'yicha bilimga egalik (siyosiy S, texnik S, tibbiy S). "S." tushunchasining mazmunmohiyati jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida uning ijtimoiy, siyosiy, ilmiy, madaniy hamda ruhiy saviyasiga bog'liq ravishda o'zgarib turadi. Siyosiy qarashlarning noxolisligi va milliy kamsitish ruhidagi yondashuvlar biror mamlakat yoki millat S. darajasini belgilashda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunonchi, chor Rossiyasida chiqadigan "Vestnik vospitaniya" jur. 1900-yilda Turkiston o'lkasi nihoyatda qoloq hamda mutlaqo savodsiz elatlardan iborat va ularni savodli qilish uchun kamida 4600-yil kerak degan g'irt soxta xulosani yozgan. Sho'ro davridagi deyarli barcha ilmiy manbalarda esa, 1917-yil Okt. to'ntarishiga qadar O'zbekiston aholisining 1,5—2% gina savodli degan yolg'ondan iborat ma'lumotlar ko'rsatilardi. Holbuki, 1897-yilgi aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya markazi aholisining S. darajasi 21% ga, Turkiston o'lkasi xalqining S darajasi esa 19,5% ga tengligi qayd etilgan. So'nggi davrda olib borilgan tadqiqotlar natijasida aniqlangan, ammo hali ham unchalik to'la bo'lmagan ma'lumotlarga kura, 1913-yil Turkiston o'lkasida 7665 maktab va Madrasa faoliyat ko'rsatgan. Bu raqam o'lkamiz aholisining S. darajasi rasmiy ma'lumotlarda qayd etilganiga qaraganda ancha baland bo'lganligini ko'rsatadi. Mustaqillik tufayli O'zbekiston Respublikamizda har bir kishining savodxon bo'lishiga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov kelajak avlodning savodxon, yuksak ma'naviyat egasi bo'lib yetishishlari uchun g'amxo'rlik qilmoqdalar. Yurtboshimiz tomonidan yangi o'quv yilida 1-sinfga qadam qo'ygan jazzi o'quvchilarga darslik va o'quv qurollarining sovg'a qilinishi buning isbotidir.

Savod o'rgatish jarayoni o'qish va yozuv darslarida o'quvchilarni to'g'ri, me'yorida o'qishga o'rgatish. Buning uchun amaliy ravishda jarangli va jarangsiz undoshlarni taqqoslash, talaffuzidagi farqlarni, so'z ma'nosini o'zgartirib yuborishini anglashlarini, barcha tovushlarning yakka va so'z tarkibidagi artikulyatsiyasini o'zlashtirishlarini ta'minlovchi mashqlarni tashkil etish savod o'rgatish darslarining vazifasiga kiradi. O'quvchilarni so'zlarni grafik va imloviy to'g'ri yozishga o'rgatish. Buning uchun o'quvchilarni so'zni bo'g'in-tovush va tovush harf tahliliga o'rgatish, so'zdagi tovushlarning izchil tartibini ayta olish ko'nikmalarini, tovush va harf o'rtasidagi moslik va mos kelmaslikni anglashlariga doir mashqlarni tashkil etish zarur.

O'quvchilarni ongli o'qishga o'rgatish. Buning uchun savod o'rgatish darslariga matn mazmunini o'quvchilar hayoti bilan bog'lash ko'rgazmalardan foydalanish, matn

mazmunini ongli o'zlashtirganini aniqlovchi savol-topshiriqlar tizimini ishlab chiqish, matnga sarlavha topishga o'rgatish kabi vazifalar yuklanadi. O'quvchilarning lug'atini boyitish va bog'lanishli nutqini o'stirish, dunyoqarashini kengaytirish. Buning uchun savod o'rgatish darslarida gaplarni ohangiga ko'ra to'g'ri o'qishni, o'qiyotgan matnning mazmunini tushunib, ongli o'qishlarini ta'minlovchi lug'at ustida ishlashni tashkil etish, matnga yaqinlashtirib to'liq qayta hikoyalashga o'quvchilarni tayyorlovchi tahlil turlarini ishlab chiqish lozim.

O'quvchilar shaxsida insoniy fazilatlarni tarkib toptirish. Bunda o'qilgan matn, eshitilgan ertak, hikoya, she'r, ko'rilgan voqea va tasvirlardan to'g'ri xulosa chiqarishga, ularga o'z munosabatlarini bildirishga doir ishlar amalga oshiriladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi boshlang'ich ta'limning Davlat ta'lim standarti bo'yicha bolalarning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligini va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishga, moddiy borliq go'zalliklarini his eta olishga o'rgatish, tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirish, erkin fikrlay olish, o'zgalar fikrini anglash, o'z

fikrini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olish ko'nikmalarini egalashlariga erishish lozim. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanmaga ilg'or pedagogik hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, test topshiriqlari dam olish daqiqalari asosida darslarni tashkil etish usullari yoritildi. Dars jarayonida o'quvchilarning bir qolipga tushib qolmasligi maqsadida boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatiga ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bilan birga, boshlang'ich sinf "Alifbe" va "Yozuv" darslari uchun multimediali ishlanmalar yaratilgan holda o'qitishning o'yinli shakllari va mediatexnologiyalardan keng foydalanildi.

Bugungi kunda axborot olamida Internet, internet-televideniye, internet-radio, elektron pochta, onlayn-video kabi ko'plab yangi axborot tarqatish texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanib, ularning auditoriyasi va ta'sir doirasi tobora kengayib borayotganligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Bunday axborot vositalariga asosan yoshlar juda katta qiziqish bilan qarashi va ulardan keng foydalanishini hisobga olsak, haqiqatdan ham, bu masalaning naqadar ulkan ahamiyatga ega ekanini anglash qiyin emas.

Ma'lumki, aholi o'rtasida, jumladan, yosh avlod ongida dunyoda, yon-atrofimizda bo'layotgan voqea-hodisalar, yangiliklar haqidagi fikrlarning shakllanishida ommaviy axborot vositalari katta rol o'ynaydi. Shuning uchun ham bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimiga yana bir muhim vazifa — bolalarni turli manbalardan, birinchi navbatda, televizor, Internet va mobil telefoni kabi axborot uzatuvchi vositalardan olinayotgan turli axborotlarni to'g'ri qabul qila olishga o'rgatish vazifasi yuklatilmoqda. Farzandlarimiz har qanday axborotlarning sifati va ishonchliligini baholay olishlari, axborotlardan to'g'ri foydalana bilishlari, tanlay olishlari va har bir

ma'lumotga tanqidiy yondashishni o'rganishlari zarur. Shu bilan birga, Internet, televideniye, kino, radio, video, mobil telefoni, turli ma'lumotlar aks etgan slayd va suratlar kabi aloqa va ma'lumot uzatuvchi vositalarning jadal rivojlanib borishi hayotimizni sifat jihatdan o'zgartirib, ko'plab yangi muammolarni, masalan, axborot madaniyatini shakllantirish hamda o'sib kelayotgan avlodning axborot xavfsizligini ta'minlash muammolarini yuzaga keltirmoqda.

Mazkur jarayonda Mediata'lim o'quvchini mustaqil fikr yuritishga, ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishga, axborot olish, uni qayta ishlash, umumlashtirish, xulosa chiqarishga o'rgatib, yoshlarning dunyoqarashi, intellektual salohiyatining rivojlanishiga va kamol topishiga zamin yaratadi. Yoshlarimizning axborot bilan ishlash, axborot qidirish, turli yolg'on ma'lumotlarga aldanib qolmaslik, zarur axborotlarni ajrata bilish, qayta ishlash, tartibga keltirish, axborot mazmunini tushunish, do'stlarga xolis manbalarni uzatish, mantiqiy fikr lay olishni o'rganish kabilar asosida axborot madaniyati shakllanadi. Axborotning kim uchun va nima maqsadda tayyorlanganligini tushuna bilish muhim ahamiyatga ega. Har bir o'quvchi aloqa sohasida qanday texnik vositalar ishlatilishi to'g'risida umumiy tasavvurga ega bo'lishi kerak.

Savod o'rgatish davrida o'quvchilarning atrof-muhit haqidagi tasavvurlari boyitiladi, nutqi o'stiriladi. Ekrandagi namoyish orqali o'quvchilarga havola qilinadigan turli mavzudagi tasvirlar (poliz, mevali bog', paxtazor kabilar) o'qiladigan matnni hayot bilan bog'lash, matn mazmunini kengaytirib tushuntirish, matnda qo'llash mumkin bo'lmagan so'zlarni rasmi orqali nutqlariga kiritish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KITOB O'QISHGA QIZIQTIRISHDA PSIXOLOGIYANING O'RNI

2021 / Oyisha Kuchkarova

2. KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH – DAVR TALABI

2021 / Maysara Eshniyazova

3. YOSHLAR O'RTASIDA KITOBXONLIK VA MUTOLAA MADANIYATINI YUKSALTIRISH VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

2021 / M. Abdirahimova